

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВІЗУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ

Дороніна Олександра ¹, Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ студентка магістратури, кафедри дизайну, Запорізький Національний
Університет, Україна, alexdoron1naa@gmail.com

² викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
член Спілки дизайнерів України, Україна, mk@znu.edu.ua

Анотація. З відкриттям штучного інтелекту для українців з'явилися нові можливості та технології, які необхідно дослідити. Тема використання штучного інтелекту у сфері культури та мистецтва досить цікава та нова. ШІ може використовуватись для багатьох напрямків робіт: створення творів мистецтва, реставрації, аналізу та інтерпретації. Штучний інтелект вносить іновації у візуальне мистецтво. Таким чином ШІ стає майданчиком для випробування можливостей творчості.

Ключові слова: нейромережа, штучний інтелект, візуальне мистецтво, дизайн, Adobe.

Найпростішим ком'ютерним алгоритмом для створення візуальних робіт штучним інтелектом є AI Art. Він аналізує стилі художніх робіт а потім на основі них може створювати власні, наслідуючи базу проаналізованих робіт. Однією з наскладніших моделей ШІ це технологія DALL-E, яка використовує модель GPT-3 з використанням техніки глибокого машинного навчання. На основі короткого опису ШІ може генерувати зображення, які можуть використовуватися у дизайні, рекламі або іншому (Волинець, 2023).

Штучний інтелект може бути залучений до мистецтва методом імітації. У цьому способі ШІ імітує характерні стильові риси певного автора. Відомий приклад використання ШІ для імітації картин у стилі Рембранта є проект The Next Rembrandt. Для створення картини зі стилем письма Рембранта штучним інтелектом було проаналізовано більше 300 робіт художника.

Після створення цифрового зображення воно було роздруковано на полотні з імітацією олійних фарб. За допомогою цього проекту було відновлено деякі втрачені частини картин Рембранта (Чібалашвілі, 2021).

Окрім відновлення втрачених роіт ШІ може використовуватись як нова цифрова технологія, таким чином Скот Ітон використовував у своїх роботах текстури, які були згенеровані штучним інтелектом на основі завантажених у його базу.

Таким чином можна дійти висновку, що штучний інтелект, окрім наслідування проаналізованої бази може генерувати нові зображення, змінювати творчі індустрії, можливості професійної діяльності дизайнерів.

Отже нейромережа надає можливість перетворювати слова та думки митця у готовий до використання продукт або допоміжний для подальшої роботи. За рахунок алгоритмів та баз даних нейромережа витрачає лічені хвилини на створення готового зображення, що значно прискорює роботу дизайнера.

Окрім швидкості роботи нейромережа надає дизайнеру великий спектр зображень, які він може використати у подальшій роботі. ШІ дає на вибір митцю різні стильові напрямлення, запам'ятовує його вибір та продовжує працювати у обраному напрямку (Колісник, 2023).

Окрім окремих програмних забезпечень для генерації зображень штучний інтелект запроваджено в уже знайомий пакет програм для дизайнерів Adobe. У своїй роботі нейромережа допоможе дизайнеру оптимізувати свою роботу, виявляти патерни та реконструювати фото. У недалекому майбутньому штучний інтелект розвине свої можливості до того, що буде виконувати більшу частину рутинної роботи дизайнера, залишаючи на митця усю творчу роботу (Дерман & Ткач, 2023).

Серед академічного та творчого середовища постають питання авторського права та використання штучного інтелекту під час навчання. “Водночас штучний інтелект є лише інструментом, а людський творчий підхід залишається невід’ємною частиною успіху у графічному дизайні. Тому, дизайнери повинні використовувати нові технології у поєднанні зі своїм талантом та вміннями, щоб створювати неповторні та ефективні проєкти.” (Пантус та ін, 2023).

Штучний інтелект у візуальному мистецтві розширює можливості художників, створює нові платформи для вираження ідей. За допомогою нейромережі митець може проводити експерименти з новими стилями та візуальними формами, які виходять за межі традиційного представлення про мистецтво.

Штучний інтелект, використовуючи свої алгоритми, може пропонувати художнику неочікувані ідеї та унікальні рішення. Проте відкритими залишаються питання етичних норм використання штучного інтелекту та впливу на розвиток майбутніх дизайнерів.

Літературні джерела

1. Дерман, Л. М., & Ткач, Г. Л. (2023). Штучний інтелект у дизайні XXI століття: етичні, філософські аспекти. 158–168. DOI : 10.30525/978-9934-26-322-4-7
2. Волинець, В. (2023). Вплив штучного інтелекту на сучасне мистецтво: можливості та виклики. *Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері*, 6(1), 21–31.
3. Колісник, О. В., Михайлова, Р. Д., Береговий, О. С., Власюк, В. В., & Куровська, Д. В. (2023). Нейромережа Midjourney як інструмент для генерування дизайн графіки. *Art and Design*, 106–115.
4. Пантус, Н., Борисова, С., & Борисов, В. (2023). Вплив штучного інтелекту на формування компетенцій у графічних дизайнерів. *Вісник науки та освіти*, (9 (15)).
5. Чібалашвілі, А. (2021). Штучний інтелект у мистецьких практиках. *Збірник наукових праць Сучасне мистецтво*, (17), 41–50.